

TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR BILAN RAQAMLI RESURSLARNING INTEGRATSIYASI

Zokirova Durdona Haydarali qizi

Turon universiteti Andijon filiali magistranti

Annotatsiya. Maqolada pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslarning mazmun-mohiyati, ta'limdagi ahamiyati yoritilgan. O'qitishning samaradorligini oshirish, o'quvchilarda mustaqil o'rganish, ijodiy fikrlash va axborot madaniyatini shakllantirishda pedagogik texnologiyalar va raqamli texnologiyalar imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli resurslarning afzalliklari, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar, interaktiv o'qitish, axborot texnologiyalari, o'quv jarayoni, masofaviy ta'lim, ta'lim samaradorligi.

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и значение педагогических технологий и цифровых ресурсов в образовании. Анализируются возможности педагогических технологий и цифровых технологий в повышении эффективности обучения, формировании самостоятельности, творческого мышления и информационной культуры студентов. Также рассматриваются преимущества цифровых ресурсов, их интеграция в образовательный процесс и сочетание с современными педагогическими технологиями.

Ключевые слова: педагогические технологии, цифровые ресурсы, интерактивное обучение, информационные технологии, образовательный процесс, дистанционное обучение, эффективность обучения.

Abstract. The article discusses the essence and significance of pedagogical technologies and digital resources in education. The possibilities of pedagogical technologies and digital technologies in increasing the effectiveness of teaching, forming independent learning, creative thinking and information culture in students are analyzed. The advantages of digital resources, their integration into the educational process and their combination with modern pedagogical technologies are also discussed.

Keywords: pedagogical technologies, digital resources, interactive learning, information technologies, educational process, distance learning, educational efficiency.

Pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslarning ta'lim samaradorligiga ta'siri bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning qo'llanilishi nafaqat o'qitish jarayonini takomillashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va bilimlarni amaliy qo'llay olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli yondashuvdir. Ya'ni, pedagogik texnologiya deganda o'qitish maqsadiga erishish uchun o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini rejalashtirish, amalga oshirish hamda nazorat qilishning aniq tizimi tushuniladi. Boshqacha aytganda, bu o'qitish jarayonini ilmiy asosda loyihalash va uni kafolatlangan natijaga yo'naltirish demakdir.

Pedagogik texnologiyalar haqida ko'plab olimlar o'z fikr va ta'riflarini berganlar:

V.P.Bespalko pedagogik texnologiyani “**amaliyotda aniq natija beradigan, oldindan loyihalangan pedagogik tizim**” deb ta'riflagan. Uning fikricha, pedagogik texnologiya – bu o'qitish jarayonining to'liq loyihasidir, u o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini kafolatli shakllantiradi. Bespalko ta'limni texnologik jarayon sifatida ko'rib, uni ishlab chiqarish jarayoniga o'xshatgan, ya'ni har bir bosqichi aniq rejalashtirilgan va o'lchab bo'ladigan bo'lishi kerak, deb hisoblagan.

Pedagog olim B. L. Farberman ta'kidlashicha, pedagogik texnologiya – bu **ta'lim jarayonining oldindan loyihalashtirilgan, tizimli va natijaga yo'naltirilgan modeli** bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi. U pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida samaradorlikni oshirish, o'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish va o'qituvchini zamonaviy uslublardan foydalanishga yo'naltiradi, deb hisoblaydi.

N. Sayidahmedov ta'rificha, pedagogik texnologiya – bu **ta'lim jarayonini tashkil etish, amalga oshirish va baholashning aniq tizimi** bo'lib, u kafolatlangan natijani ta'minlaydi. Uning fikricha, texnologik yondashuv ta'lim sifatini oshirishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

Olimlar pedagogik texnologiyalarni turlicha izohlashgan bo'lsalar-da, ularning barchasi bu tushunchani ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, samaradorlikni oshirish va o'quvchini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizim sifatida ko'radilar. Pedagogik texnologiyalar zamonaviy ta'limning asosi bo'lib, o'qituvchidan ijodkorlik, rejalashtirish va tahliliy yondashuvni talab qiladi.

Pedagogik texnologiya o'qitish jarayonining oldindan puxta rejalashtirilishi, o'quvchi faoliyatining boshqarilishi hamda o'qitish natijalarining tizimli tahlil qilinishini o'z ichiga oladi. U “qanday o'qitish kerak?” degan savolga aniq, amaliy javob beruvchi ilmiy yondashuv hisoblanadi.

Pedagogik texnologiyaning o'ziga xos belgilaridan biri – **maqsadga yo'naltirilganlik**, ya'ni o'qitish jarayoni aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'ladi. Shuningdek, **tizimlilik** – ta'limning barcha bosqichlari: maqsad, mazmun, metod, vosita va natijaning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi. Pedagogik texnologiya **natijani kafolatlash** xususiyatiga ega, ya'ni o'quvchi belgilangan bilim va ko'nikmalarni albatta

egallaydi. Shu bilan birga, u **qayta tiklanuvchan** bo'lib, boshqa o'qituvchi ham shu texnologiyani qo'llagan holda o'xshash natijaga erisha oladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlicha shakllarda namoyon bo'ladi. Masalan, **an'anaviy pedagogik texnologiya** – o'qituvchi markazida bo'lgan, tushuntirish va ma'ruza asosidagi ta'limdir. **Interfaol texnologiyalar** esa o'quvchini jarayon markaziga qo'yadi, bunda guruhli ishlar, muhokamalar va loyiha asosidagi o'qitish usullari qo'llaniladi. **Axborot-kommunikatsion texnologiyalar** esa kompyuter, internet va multimedia vositalari yordamida o'qitishni nazarda tutadi. Shuningdek, **modulli o'qitish texnologiyasi** o'quv materialini mustaqil modullarga bo'lib, o'quvchining bosqichma-bosqich o'zlashtirishini ta'minlaydi, **masofaviy ta'lim texnologiyasi** esa internet orqali onlayn o'qitishni amalga oshiradi.

Pedagogik texnologiyalarni joriy etish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Avvalo, **tahlil bosqichida** o'quv jarayonining maqsadi, vazifalari va sharoiti aniqlanadi. **Loyihalash bosqichida** esa o'quv material, metodlar, vositalar hamda baholash tizimi tanlanadi. Keyin **amalga oshirish bosqichida** dars o'tkazilib, o'quvchilarning faoliyati boshqariladi. Nihoyat, **nazorat va tahlil bosqichida** natijalar tahlil qilinib, o'quvchilar bilimlari baholanadi.

Pedagogik texnologiyaning ahamiyati shundaki, u ta'lim jarayonini samarali va tizimli qiladi, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi, har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga oladi hamda zamonaviy ta'lim standartlariga mos natijalarni ta'minlaydi. Shu bois, pedagogik texnologiyalar bugungi kunda o'qitish sifatini oshirishning eng muhim vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Raqamli resurslar bu ta'lim jarayonida kompyuter, internet, mobil qurilmalar va boshqa axborot texnologiyalari vositalari yordamida foydalaniladigan elektron o'quv materiallari majmuasidir. Ular an'anaviy darslik va o'quv qo'llanmalarni zamonaviy, interaktiv shaklda taqdim etadi hamda o'quvchilarning bilim olish jarayonini qulay, qiziqarli va samarali qiladi.

Raqamli resurslarga videodarslar, taqdimotlar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, onlayn testlar, mobil ilovalar va o'quv platformalari kiradi. Bunday vositalar yordamida o'quvchilar murakkab mavzularni vizual shaklda ko'rish, amaliy mashqlarni bajarish va natijalarni tezkor baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, video darslar mavzuni jonli tarzda tushuntiradi, virtual laboratoriyalar esa o'quvchilarga tajriba o'tkazish imkonini beradi.

Raqamli resurslarning asosiy afzalligi – ularning moslashuvchanligi va qulayligidir. Ular orqali o'quvchilar istalgan joyda, istalgan vaqtda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ayniqsa masofaviy ta'lim tizimi uchun muhimdir. Shuningdek, raqamli resurslar yordamida o'quv jarayoni interaktiv shaklga kiradi: o'quvchilar testlar yechadi, o'yinli mashg'ulotlarda qatnashadi, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarning axborot madaniyatini, ijodiy fikrlashini va tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun ham katta imkoniyatlar yaratiladi – ular darslarni yanada qiziqarli, jonli va samarali tashkil etishlari mumkin. O'qituvchilar turli platformalardan foydalangan holda elektron topshiriqlar yaratish, natijalarni tahlil qilish va individual yondashuvni amalga oshirish imkoniga ega bo'ladilar.

Raqamli resurslar ta'limning sifat va samaradorligini oshiruvchi muhim vositadir. Ular o'qitish jarayonini zamonaviylashtiradi, o'quvchilarni faol o'rganishga undaydi hamda ta'limni global miqyosda yanada qulay va ochiq qiladi. Shu sababli, bugungi kunda raqamli resurslardan samarali foydalanish har bir ta'lim muassasasi va o'qituvchining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslarning ta'lim samaradorligiga ta'siri bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning qo'llanilishi nafaqat o'qitish jarayonini takomillashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va bilimlarni amaliy qo'llay olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar ta'limni an'anaviy shakldan interaktiv, qiziqarli va individual yondashuvga asoslangan jarayonga aylantiradi. Bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Eng yuqori samaradorlik esa pedagogik texnologiyalar bilan raqamli resurslarning integratsiyasi natijasida yuzaga keladi. Masalan, interfaol metodlar bilan birga multimedia taqdimotlar, onlayn testlar yoki virtual laboratoriyalar qo'llanilganda, dars jarayoni yanada jonli va samarali kechadi.

Bunday uyg'unlashuv natijasida o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'ladi, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash rivojlanadi, o'quvchilarda axborot madaniyati shakllanadi va ular hayotiy ko'nikmalarni, ya'ni axborotni tahlil qilish, mustaqil o'rganish va jamoada ishlash malakalarini egallaydilar. Bunday uyg'unlashuv natijasida:

o'qitish **shaxsga yo'naltirilgan** bo'ladi;

ijodkorlik va tanqidiy fikrlash rivojlanadi;

axborot madaniyati shakllanadi;

o'quvchilarda **hayotiy ko'nikmalar** – axborotni tahlil qilish, mustaqil o'rganish va jamoada ishlash malakalari rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslar ta'lim samaradorligini oshirishda o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi vositalardir. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etsa, raqamli resurslar uni zamonaviy texnologiyalar yordamida boyitadi. Natijada ta'lim jarayoni interfaol, qiziqarli, individual va samarali tus oladi. Shu bois, har bir o'qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallashi, raqamli resurslardan samarali foydalana olishi bugungi kun ta'limining eng muhim talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bepalko V.P. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat asoslari. – Moskva: Pedagogika, 1989.
2. Farberman B.L. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O‘qituvchi, 2000.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2003.
4. To‘raqulova D., Jo‘raeva M. Raqamli ta’lim texnologiyalari va ularning ta’lim tizimidagi o‘rni. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.